

Jasiora : Vol 3 No 1 Desember 2018

JASIORA

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admgr/index>)

PENGADAAN DAN PENERAPAN SAFETY KERJA PEGAWAI BAGIAN PRODUKSI PDAM PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO

M. Chotib¹, Baktiar Ramli²

¹STIA Setih Setio Muara Bungo E-mail: mh.chotib@gmail.com

²STIA Setih Setio Muara Bungo E-mail: ramli_66@yahoo.co.id

Info Artikel

Masuk: 03 November 2018

Diterima: 05 Desember 2018

Terbit: 17 Desember 2018

Keywords:

Safety, Occupational Health
and Safety, Production Section

Kata kunci:

Safety, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja, Bagian
Produksi

Corresponding Author:

M. Chotib, E-mail :
mh.chotib@gmail.com

Abstract

The research at Bungo Regency Telago Pancuran PDAM was to find out a review of Procurement and Application of work safety to the safety and health of the Production Officers of Bungo Regency Telago Pancuran PDAM. To find out the obstacles faced by Bungo Regency Telago Pancuran PDAM in the Procurement and Application of work safety for the safety and health of the Production Officers of Bungo Regency Telago Pancuran PDAM; To find out the efforts made by the Director of Bungo Telago Pancuran PDAM in overcoming these obstacles this study is a descriptive method with a qualitative approach, while the population in this study is Director and Staff of Bungo Regency Pancuran Telago PDAM, Customers of Bungo District Telago Shower and Bungo Community PDAM . And the number of research samples studied was 14 people. Procurement and Application of work safety to the safety and health of the Production Section staff of Bungo Regency, Telago Pancuran PDAM has run according to the Operational Procedure Standard (SOP), although there are still employees of Bungo Regency Telago Pancuran PDAM who are not disciplined in using occupational safety and health equipment. The obstacles faced by Bungo Regency Telago Shower PDAM in Procurement and Application of work safety to health and safety include: Lack of discipline in the Production Section of the Bungo Telago Pancuran PDAM in using safety equipment at work; Limited occupational safety and health equipment at the Bungo Regency Pancago PDAM Production Unit; Lack of training and education about work safety.

Abstrak

Penelitian pada PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo adalah Untuk mengetahui tinjauan Pengadaan dan Penerapan safety kerja terhadap keselamatan dan kesehatan pegawai Bagian Produksi PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo dalam Pengadaan dan Penerapan safety kerja terhadap keselamatan dan kesehatan pegawai Bagian Produksi PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo; Untuk mengetahui upaya

DOI : 10.5281/zenodo.2187066

yang dilakukan oleh Direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan tersebut penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Direktur dan Pegawai PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Pelanggan PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo dan Masyarakat Bungo. Dan jumlah sampel penelitian yang diteliti sebanyak 14 orang. Pengadaan dan Penerapan *safety* kerja terhadap keselamatan dan kesehatan pegawai Bagian Produksi PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo telah berjalan sesuai Standar Operational Prosedur (SOP), walaupun masih ada pegawai PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo kurang disiplin dalam menggunakan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja. Hambatan yang dihadapi oleh PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo dalam Pengadaan dan Penerapan *safety* kerja terhadap keselamatan dan kesehatan diantaranya: Kurangnya disiplin pegawai Bagian Produksi PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo dalam menggunakan alat pengaman dalam bekerja; Terbatasnya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja pegawai Bagian Produksi PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo; Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan tentang *safety* kerja.

1. Pendahuluan

PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan air bersih khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bungo. PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo juga merupakan salah satu BUMD Kabupaten Bungo yang memiliki salah satu tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan air minum di Indonesia, dipercayakan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga diperlukan peningkatan pelayanan seiring dengan percepatan pembangunan di segala bidang. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah perusahaan milik daerah yang ditunjuk khusus menangani masalah air bersih (air minum) di bawah organisasi induknya Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia). Salah satu bagian untuk mendukung pencapaian kinerja dan pendapatan PDAM adalah bagian produksi. Bagian produksi mempunyai kegiatan pelayanan dan mengatasi gangguan di antaranya penyambungan pelanggan baru, pemutusan pelanggan yang menunggak, memperbaiki meteran rusak, pipa bocor, air kotor, air tidak mengalir, dan kualitas air dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi permasalahan umum yang dihadapi oleh pelanggan terhadap keluhan pelayanan air bersih dari PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo tersebut, maka sangat dibutuhkan kinerja pegawai yang baik, handal dan profesional. Selain kinerja pegawai yang baik dan profesional, harus pula didukung dengan kelengkapan peralatan dalam bekerja dan sekaligus peralatan pengamanan bekerja. Manusia merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi pusat perhatian dalam setiap kegiatan produksi. Hal ini mendorong perusahaan untuk dapat mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia yang ada agar tujuan yang diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai.

Untuk menunjang keberhasilan tersebut, maka salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pegawai. Contoh peralatan keselamatan dan kesehatan kerja pegawai PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo yang wajib digunakan pada saat bekerja di antaranya: pakaian kerja khusus, sepatu kerja khusus, kacamata kerja, sarung tangan, helm kerja, sabuk pengaman, penutup telinga, penutup hidung, dan sebagainya. Seorang pegawai PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo dalam bekerja harus melengkapi peralatan tersebut pada saat bekerja dan mengikuti prosedur-prosedur dalam bekerja yang telah diajarkan selama pelatihan kerja.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat penelitian terhadap Pengadaan dan Penerapan *Safety* kerja terhadap keselamatan dan kesehatan pegawai masih belum diterapkan sepenuhnya, hal ini dikarenakan:

1. Banyaknya pegawai PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo yang tidak menggunakan peralatan kerja saat bertugas.
2. Masih terbatasnya jumlah peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dimiliki PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo seperti: pakaian kerja lapangan, helm pengaman, sarung tangan pengaman, sepatu pengaman, dan lain-lain.
3. Penerapan pelaksanaan keselamatan kerja belum sepenuhnya terlaksana, karena masih sering terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja.

Berdasarkan fenomena masalah sebagaimana diuraikan di atas dan untuk pengkajian terhadap pencarian fakta yang sesungguhnya terjadi maka penulis mencoba untuk mencari solusi ilmiah dan menuangkannya ke dalam penelitian adalah Pengadaan dan Penerapan *Safety* Kerja Pegawai Bagian Produksi PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo?

1.1 Safety Kerja

Menurut Mangkunegara Anwar Prabu, keselamatan adalah kondisi aman seseorang dalam melakukan pekerjaan. Kondisi aman tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal. Dari lingkungan internal adalah kemampuan seseorang dalam menjaga dirinya dan lingkungan eksternal adalah bahaya yang terjadi dari luar.¹

Menurut Rivai mengemukakan, “keselamatan kerja (*Safety*) adalah suatu perlindungan pegawai dari cidera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan”.² Menurut Bambang Swasto, “keselamatan kerja menyangkut segenap proses perlindungan tenaga kerja terhadap kemungkinan adanya bahaya yang timbul dalam lingkungan pekerjaan”. Kemudian Bambang Swasto, juga mengemukakan ada faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja, sehingga berakibat terhadap kecelakaan kerja.³

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja adalah suatu bentuk perlindungan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun lingkungan kerja serta tindakan pekerja sendiri.

Indikator penyebab keselamatan kerja adalah:⁴

1. Keadaan tempat lingkungan kerja, yang meliputi:
 - a. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang kurang diperhitungkan keamanannya.
 - b. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak.
 - c. Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya.
2. Pemakaian peralatan kerja, yang meliputi:
 - a. Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak.
 - b. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik pengaturan penerangan.

1.2 Jenis-jenis Safety Kerja

Alat Pelindung Diri atau disebut (APD) merupakan alat yang digunakan untuk melindungi seluruh tubuh atau sebagian tubuh dari risiko-risiko terjadinya kecelakaan kerja. Adapun fungsi dan jenis alat pelindung diri Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

¹Anwar Prabu Mangkunegara, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 159.

²Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 413.

³Bambang Swasto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, UB Press, Malang, 2011, Hal. 107.

⁴*Op. Cit*, Anwar Prabu Mangkunegara, Hal. 170.

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Kerja, yaitu:⁵

1. Alat pelindung kepala

Berfungsi sebagai alat pelindung kepala untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (*mikro-organisme*) dan suhu yang ekstrim. Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman (*Safety helmet*), topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain.

2. Alat pelindung mata dan muka

Berfungsi sebagai alat pelindung untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Jenis alat pelindung mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman (*spectacles*), goggles, tameng muka (*face shield*), masker selam, tameng muka dan kacamata pengaman dalam kesatuan (*full face masker*).

3. Alat pelindung telinga

Berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (*ear plug*) dan penutup telinga (*ear muff*).

4. Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya

Berfungsi berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia, mikro-organisme, partikel yang berupa debu, kabut (*aerosol*), uap, asap, gas/ fume, dan sebagainya. Jenis alat pelindung pernapasan dan perlengkapannya terdiri dari masker, respirator, katrit, kanister, *Re-breather*, *Airline respirator*, *Continues Air Supply Machine=Air Hose Mask Respirator*, tangki selam dan regulator (*Self-Contained Underwater Breathing Apparatus /SCUBA*), *Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA)*, dan *emergency breathing apparatus*.

5. Alat pelindung tangan

Berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik. Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain berpelapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia.

6. Alat pelindung kaki

Berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir. Jenis Pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, kontruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasad renik, dan/atau bahaya binatang dan lain-lain.

7. Pakaian pelindung

Berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan (*impact*) dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, radiasi, binatang, mikro-organisme patogen dari manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur. Jenis pakaian

⁵Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Kerja

pelindung terdiri dari rompi (*Vests*), celemek (*Apron/Coveralls*), Jacket, dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan.

8. Alat pelindung jatuh perorangan

Berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar. Jenis alat pelindung jatuh perorangan terdiri dari sabuk pengaman tubuh (*harness*), karabiner, tali koneksi (*lanyard*), tali pengaman (*Safety rope*), alat penjepit tali (*rope clamp*), alat penurun (*descender*), alat penahan jatuh bergerak (*mobile fall arrester*), dan lain-lain.

9. Pelampung

Berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau dipermukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterapungan (*buoyancy*) pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam (*negative buoyant*) atau melayang (*neutral buoyant*) di dalam air. Jenis pelampung terdiri dari jaket keselamatan (*life jacket*), rompi keselamatan (*life vest*), rompi pengatur keterapungan (*Bouyancy Control Device*).

1.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Suma'mur, keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para pegawai yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.⁶ Menurut Rivai, keselamatan dan kesehatan kerja merujuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fiskal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan.⁷

Menurut Mathis dan Jackson dalam Rivai menyebutkan bahwa “kesehatan kerja merujuk pada kondisi fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. Individu yang sehat adalah yang bebas dari penyakit, cedera serta masalah mental dan emosi yang bisa mengganggu aktivitas manusia normal umumnya”.⁸ Menurut Bambang Swasto, “kesehatan kerja menyangkut kesehatan fisik dan mental”. Kesehatan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk lingkungan kerja.⁹

Menurut Swasto juga mengemukakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja antara lain:¹⁰

1. Kondisi lingkungan tempat kerja Kondisi ini meliputi:

- a. Kondisi Fisik; Berupa penerangan, suhu udara, ventilasi ruangan tempat kerja, tingkat kebisingan, getaran mekanis, radiasi dan tekanan udara.
- b. Kondisi Fisiologis; Kondisi ini dapat dilihat dari konstruksi mesin/ peralatan, sikap badan dan cara kerja dalam melakukan pekerjaan, hal-hal yang dapat menimbulkan kelelahan fisik dan bahkan dapat mengakibatkan perubahan fisik tubuh pegawai.
- c. Kondisi Khemis; Kondisi yang dapat dilihat dari uap gas, debu, kabut, asap, awan, cairan dan benda padat.

2. Mental Psikologis

Kondisi ini meliputi hubungan kerja dalam kelompok/teman sekerja, hubungan kerja antara bawahan dan atasan dan sebaliknya, suasana kerja, dan lain-lain.

Dari beberapa pengertian kesehatan kerja di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan kerja adalah kondisi di mana para pegawai terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukannya.

⁶Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Haji Masagung, Jakarta, 2001, hal. 104

⁷*Op. Cit*, Rivai, Veithzal, Hal. 411.

⁸*Ibid*, 411.

⁹*Op. Cit*, Bambang Swasto, Hal. 110.

¹⁰*Ibid*, 110

Menurut Mangkunegara bahwa tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
- c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
- d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
- e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
- f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja

1.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung-jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengajian dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.¹²

Menurut Sedarmayanti, tujuan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah:¹³

1. Sebagai alat mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja bebas.
2. Sebagai upaya mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja, memelihara, dan meningkatkan kesehatan dan gizi tenaga kerja, merawat dan meningkatkan efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, memberantas kelelahan kerja dan melipatgandakan gairah serta kenikmatan kerja.
3. Memberi perlindungan bagi masyarakat sekitar perusahaan, supaya terhindar dari bahaya pengotoran bahan proses industrialisasi yang bersangkutan, dan perlindungan masyarakat luas dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk industri

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Dalam metode deskriptif ini diarah kepada metode penelitian kualitatif yaitu merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *Nonprobability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi atau dipilih menjadi sampel. Teknik *Nonprobability Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling (sampel bertujuan) dengan informan sebanyak 14 orang, Direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Kepala Bagian Teknik, Kasubbag. Bagian Produksi, Kepala Pengelola Perawatan Monitoring dan Evaluasi, Kepala Pengelola Program

¹¹*Op. Cit*, Anwar Prabu Mangkunegara, Hal. 165.

¹²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

¹³*Op. Cit*, Sedarmayanti, Hal. 124.

dan Pengembangan, 4 Orang Petugas IPA Sei. Pinang, 3 Orang Pelanggan PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, 2 Orang Masyarakat Kabupaten Bungo.

3. Hasil Dan Pembahasan

Dalam melakukan suatu pekerjaan, maka sangat diperlukan tindakan berupa tinjauan dalam Pengadaan dan Penerapan *safety* kerja, hal ini tentunya bertujuan untuk keselamatan dan kesehatan pegawai tentunya. Untuk itu peneliti, harus mengetahui apa saja tinjauan Pengadaan dan Penerapan *safety* kerja tersebut dari PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo khususnya di bagian Produksi. Tinjauan Pengadaan dan Penerapan *safety* kerja tersebut diantaranya:

3.1 Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) *safety* kerja di Bagian Produksi PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo;

Standard Operating Procedure (SOP) adalah serangkaian instruksi yang menggambarkan pendokumentasian dari kegiatan yang dilakukan secara berulang pada sebuah organisasi. Fungsi Dan Tujuan Standard Operating Procedure (SOP) adalah untuk mendefinisikan semua konsep dan teknik yang penting serta persyaratan dibutuhkan, yang ada dalam setiap kegiatan yang dituangkan ke dalam suatu bentuk yang langsung dapat digunakan oleh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

SOP yang dibuat harus menyertakan langkah kegiatan yang harus dijalankan oleh semua pegawai dengan cara yang sama. Oleh sebab itu, SOP dibuat dengan tujuan memberikan kemudahan dan menyamakan persepsi semua orang yang berkepentingan sehingga dapat lebih dipahami dan dimengerti.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Listiyadi Nugroho selaku Kasubbag. Bagian Produksi di PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, "...untuk setiap penyimpanan peralatan kerja petugas, kita biasanya memberikan petunjuk pemakaian, daftar pelaporan pemakaian alat dan dokumentasi, daftar deskripsi langkah-langkah proses pekerjaan, daftar diagram alur kerja, dan lain-lain. Sehingga setiap petugas mengetahui deskripsi pekerjaan yang akan dikerjakan".¹⁴

Hal ini juga dibenarkan oleh Sunardi selaku Petugas IPA Sei. Pinang PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, "...setiap melakukan pekerjaan, kita biasa melihat deskripsi langkah-langkah pekerjaan, siapa yang memimpin kita dalam bekerja, dan siapa saja anggotanya. Dan setiap selesai melakukan pekerjaan, kita harus membuat laporan tertulis dan meletakkan peralatan-peralatan ke tempat semula".¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara Nasri Sudirman selaku Petugas IPA Sei. Pinang PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, "...Sebelum melakukan pekerjaan, kita akan cek dulu peralatan-peralatan yang akan dibawa, bahan-bahan yang akan dipasang, dan denah lokasi pekerjaan yang akan dibuat. Setelah semua terpenuhi, barulah pekerjaan bisa dimulai. Jika belum lengkap, pekerjaan nanti bakal tergantung alias tidak bisa selesai 100% seperti yang diharapkan".¹⁶

Dan terakhir berdasarkan hasil wawancara bersama Iwan Rafico selaku Kepala Bagian Teknik di PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, "...Iya benar dek, setiap petugas lapangan wajib mengetahui dan mengikuti petunjuk SOP yang telah kita buat, hal ini tentunya bertujuan untuk keselamatan dan kesehatan kerja petugas kita juga, kita sangat

¹⁴Hasil wawancara bersama Listiyadi Nugroho selaku Kasubbag. Bagian Produksi di PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Hari Selasa Tanggal 26 April 2016

¹⁵Hasil wawancara bersama Sunardi selaku Petugas IPA Sei. Pinang di PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Hari Kamis Tanggal 28 April 2016

¹⁶Hasil wawancara bersama Nasri Sudirman selaku Petugas IPA Sei. Pinang di PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Hari Kamis Tanggal 28 April 2016

mengharapkan semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik-baik tanpa adanya kecelakaan, baik kecelakaan ringan maupun berat”.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa setiap memulai pekerjaan, petugas lapangan PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo wajib membaca SOP yang telah diletakkan di ruang peralatan kerja, dan wajib membawa SOP yang diperlukan saat melakukan pekerjaan di lapangan.

3.2 Pelatihan dan Pendidikan *safety* kerja bagi pegawai Bagian Produksi PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo;

Untuk mengurangi kecelakaan dan kerugian yang dihadapi PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, maka setiap petugas lapangan maupun petugas bagian produksi, wajib mengikuti pelatihan dan pendidikan *safety* kerja sebelum turun ke lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Hasan Basri selaku Petugas IPA Sei. Pinang PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, “...untuk pelatihan dan pendidikan *safety* kerja pernah dilakukan dulu, namun pelatihan dan pendidikan *safety* kerja ini tidak rutin dilakukan. Pelatihan dan pendidikan *safety* kerja tersebut terakhir dilaksanakan sekitar 3 tahun yang lalu, yang mengikutinya pun terbatas peserta. Tidak semua petugas lapangan mendapatkan pelatihan”.¹⁸

Hal ini juga sama seperti yang diutarakan oleh Sunardi, “...Iya dek, pelatihan dan pendidikan *safety* kerja ini jarang diadakan, paling peserta hanya pegawai tetap saja, sedangkan pegawai honorer kami yang mengajarkan. Karena tidak semua petugas memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini, paling hal-hal dasar yang mereka ketahui, sedangkan hal-hal yang spesifik tidak diketahui”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama Erick Estrada selaku Petugas IPA Sei. Pinang PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, “...Iya bang, senior kami ada juga mengajari kami tentang pemakaian alat saat bekerja, karena saat bekerja harus fokus, kalo salah pemasangannya bisa mengalami kerugian baik waktu dan biaya peralatan yang salah pasang, kami diharapkan dapat bekerja sekali jalan dan tidak berulang-ulang kerjanya. Hal ini mengingat jadwal pekerjaan terkadang padat.”²⁰

Dan terakhir berdasarkan hasil wawancara bersama Gatot Sukiswo selaku Kepala Pengelola Program dan Pengembangan di PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, “...Untuk pelatihan dan pendidikan *safety* kerja tidak bisa kita lakukan secara rutin, mengingat waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan dan pendidikan tersebut, untuk mengatasi permasalahan tersebut, biasanya kita meminta petugas lapangan senior untuk mengajari petugas lapangan junior, agar petugas lapangan yang masih junior mendapatkan pengetahuan dasar tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lapangan”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelatihan dan pendidikan *safety* kerja untuk petugas lapangan tidak rutin diberikan, biasanya petugas lapangan berbagi pengalaman kepada petugas lapangan yang baru.

3.3 Evaluasi dilakukan secara berkala tapi peralatan tetap banyak yang rusak dan jumlahnya kurang, sehingga tidak semua menggunakannya.

¹⁷Hasil wawancara bersama Iwan Rafico selaku Kepala Bagian Teknik di PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Hari Selasa, Tanggal 26 April 2016

¹⁸Hasil wawancara bersama Hasan Basri selaku Petugas IPA Sei. Pinang di PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Hari Kamis Tanggal 28 April 2016

¹⁹Hasil wawancara bersama Sunardi selaku Petugas IPA Sei. Pinang di PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Hari Kamis Tanggal 28 April 2016

²⁰Hasil wawancara bersama Erick Estrada selaku Petugas IPA Sei. Pinang di PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Hari Kamis Tanggal 28 April 2016

²¹Hasil wawancara bersama Gatot Sukiswo selaku Kepala Pengelola Program dan Pengembangan di PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Hari Selasa Tanggal 17 Mei 2016

Kegiatan evaluasi secara berkala penggunaan peralatan *safety* kerja sangat perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengetahui peralatan *safety* kerja bekerja dengan baik atau tidak. Sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Zaini Hasan selaku Kepala Pengelola Perawatan Monitoring dan Evaluasi PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, "...evaluasi peralatan *safety* kerja rutin kita lakukan, karena kami selalu mengingatkan kepada petugas untuk membersihkan, merawat dan diletakkan sesuai tempatnya peralatan yang telah dipakai sebelumnya. Untuk meningkatkan disiplin petugas lapangan, kita meminta petugas lapangan mengisi daftar pemakaian alat yang akan dipakai pada saat sebelum dan sesudah bekerja. Pengawas lapangan akan mengecek, apakah peralatan yang dipakai sebelum bekerja dan sesudah bekerja telah diletakkan kembali di ruang penyimpanan alat atau belum".²²

Hal ini serupa dengan jawaban Erick Estrada, "...iya bang, kita selalu diajarkan untuk disiplin, setiap mau mengambil peralatan kita mengisi daftar peralatan yang dibawa, setelah selesai bekerja kita kembali mengisi daftar peralatan yang dibawa tadi. Setiap melakukan pekerjaan dilapangan, pengawas lapangan akan mengecek peralatan yang dibawa dan peralatan yang dipulung saat siap bekerja. Hal ini tentunya bertujuan agar peralatan tersebut mudah ditemukan lagi disaat bekerja hari selanjutnya".²³

WAKTU	Wahana	MS	Pengisian Pompa Intake	Distribusi	Kontrol Bak Sedimentasi	Reservoir	Bahan Kimia Tawas	Klorin	Soda Ash	Pengurasan Lumpur Flockulator	Sedimentasi	Cuci Filter	Catatan
07-08			0.18	0.2	0.2	0.0							
08-09	20'		0.2	0.2	0.2	0.0							
09-10			0.2	0.2	0.2	0.0							
10-11			0.2	0.2	0.2	0.0							
11-12			0.2	0.2	0.2	0.0							
12-13			0.2	0.2	0.2	0.0							
13-14			0.2	0.2	0.2	0.0							
14-15			0.2	0.2	0.2	0.0							
15-16			0.2	0.2	0.2	0.0							
16-17			0.2	0.2	0.2	0.0							
17-18			0.2	0.2	0.2	0.0							
18-19			0.2	0.2	0.2	0.0							
19-20			0.2	0.2	0.2	0.0							
20-21			0.2	0.2	0.2	0.0							
21-22			0.2	0.2	0.2	0.0							
22-23			0.2	0.2	0.2	0.0							
23-01			0.2	0.2	0.2	0.0							
01-02			0.2	0.2	0.2	0.0							
02-03			0.2	0.2	0.2	0.0							
03-04			0.2	0.2	0.2	0.0							
04-05			0.2	0.2	0.2	0.0							
05-06			0.2	0.2	0.2	0.0							
06-07			0.2	0.2	0.2	0.0							

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Listiyadi Nugroho, "...iya dek, setiap peralatan yang dibawa untuk bekerja di lapangan kita catat didaftar pemakaian peralatan baik sebelum maupun setelah dipakai, hal ini bertujuan peralatan kita tetap tersedia dan kita tidak mengalami kekurangan saat bekerja di hari selanjutnya. Tugas saya sebagai pengawas lapangan, ikut mengontrol dan mengecek kelayakan peralatan yang dipakai oleh petugas. Jika ada peralatan yang rusak atau tidak layak pakai, kita akan ganti dengan alat pengganti dan sesuai dengan standar operasional pastinya".²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo selalu melakukan evaluasi secara berkala peralatan yang digunakan untuk petugas lapangan bekerja, selalu mengecek kondisi peralatan dan selalu disiplin dalam merawat dan menyimpan peralatan tersebut.

4. Kesimpulan

²²Hasil wawancara bersama Zaini Hasan selaku Kepala Pengelola Perawatan Monitoring dan Evaluasi PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Hari Selasa Tanggal 17 Mei 2016

²³Hasil wawancara bersama Erick Estrada selaku Petugas IPA Sei. Pinang di PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Hari Kamis Tanggal 28 April 2016

²⁴Hasil wawancara bersama Listiyadi Nugroho selaku Kasubbag. Bagian Produksi di PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo, Hari Selasa Tanggal 26 April 2016

Pengadaan dan Penerapan *safety* kerja terhadap keselamatan dan kesehatan pegawai Bagian Produksi PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo telah berjalan sesuai Standar Operational Prosedur (SOP), walaupun masih ada pegawai PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo kurang disiplin dalam menggunakan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo yang bersedia menjadi mitra dalam penelitian ini serta banyak membantu data-data yang dibutuhkan oleh penulis sehingga terselesaikanlah artikel ini dan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio dimana tempat penulis bernaung sebagai dosen dan yang telah memberi kesempatan, support, izin dan tugas kepada penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

Buku

- A.K.Muda, Ahmad., (2006) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ambar Teguh Sulistiyani, Rosidah, (2003) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Anwar Prabu Mangkunegara, (2003) *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Swasto, (2011) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, UB Press, Malang.
- Buchari, Zainun. (2001) *Manajemen dan Motivasi*, Balai Aksara, Jakarta.
- Budihardjo Hardjowiyono and Hayie Muhammad, (2008) *Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta.
- Efferin S., Darmadji S. Hadi, Tan Yuliatwati. (2004) *Mertode Penelitian untuk Akuntansi: Sebuah Pendekatan Praktis*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Handoko Hani, (2010) *Manajemen Personalial dan Sumberdaya Manusia*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Husaini Usman dan Purnomo, (2008) *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Joko Subagyo, (2006) *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktekum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Malayu, SP Hasibuan, (2011) *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Manullang, M, (2006) *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama*, BPFE, Yogyakarta.
- Moh. Nazir. (2005), *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nawawi, Hadari. (2001) *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Cetakan Keempat. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal, (2004) *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sastradipoera, Komaruddin, (2002) *Manajemen Sumber daya Manusia: Suatu Pendekatan Fungsi Operatif*, Kappa-Sigma, Bandung.
- Sedarmayanti, (2007) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Bandung.
- Setiawan, Guntur. (2004) *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Sugiyono, (2013) *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan kesebelas, Alfabeta, Bandung.
- Suma'mur, (2001) *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Haji Masagung, Jakarta.
- Usman, Husaini, R. Purnomo Setiady Akbar, (2009) *Pengantar Statistika*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Usman, Nurdin, (2004) *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-undang dan Peraturan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Kerja

Website

www.artikata.web.id/tinjauan.html